

УДК:636.22/28.2.084.636.2.083.2.

БИРИНЧИ ТУҚҚАН СИГИРЛАРНИ СЕРСУТ ҚИЛИШ ОРҚАЛИ СУТ МАҲСУЛДОРЛИГИНИ ОШИРИШ

Асраев Усман Насирович

ТДАУ “Умумий зоотехния ва ветеринария” кафедраси катта ўқитувчи, қишлоқ хўжалик
фанлари номзоди

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13848011>

Аннотация. Таналарни эрта ёшдан тўла қийматли мувозаналаштирилган озиқлантириш рациони асосида боқиш ҳамда озиқлантириш рационини туғиш ёшига қадар 20-30 % ошириш орқали эрта вазн олиш ва эрта қочирини ҳамда эрта қорамолларни туғишга тайёрлашга эришилди. Натижада назорат гуруҳидаги тенгдошларига нисбатан 100 кунлик лактация давомида сут маҳсулотини назорат гуруҳига нисбатан 11,8 % ошишига олиб келганлиги баён қилинган.

Калит сўзлар: Сигир, беда пичани, сенаж, маккажўхори силоси арпа ёрмаси, макка ёрмаси, буғдой кенаги, омукта ем.

Мавзунинг долзарблиги: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2015 йил 29 декабрдаги ПҚ 2460-сон «2016-2020 йилларда қишлоқ хўжалигини янада ислоҳ қилиш ва ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида» ва 2021 йил 3 мартдаги ПҚ-5017-сон «Чорвачилик тармоқларини давлат томонидан янада қўллаб-қувватлашга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга доир бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқотлари муайян даражада хизмат қилади. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 1 майдаги “Чорвачилик тармоғини бошқариш тизимини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги ПҚ-2939-сон қарорида, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Давлат ветеринария хизмати тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2019 йил 25 октябрдаги 361-сон қарорида ҳамда Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон Фармонида “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”, шунингдек, ушбу соҳада қабул қилинган бошқа норматив-ҳуқуқий ҳужжатларда вазифаларни ҳал этишга қаратилган [1].

Мавзунинг ўрганилганлик даражаси: Хорижий олимларимиз [2]. Немис селекциясига мансуб симментал (n=62) ва маҳаллий (n=53) урғочи бузоқларни туғилгандан 18 ойликгача боқишади. 18 ойда тирик вазн бўйича, немис селекциясига мансуб ҳайвонлар 20,6 кг (6,50%) ўз тенгдошлари маҳаллий селекциядаги ҳайвонларни ортда қолдиришади. Бошқа тажрибада шу хўжаликнинг ўзида буқачаларни 18 ойгача боқишади. Бунда немис селекциясига мансуб буқачалар бир кунда 748,0 г кунлик ўсиш бериб, 18 ойлигида 454,0 кг тирик вазнга эга бўлган. Бу кўрсаткичлар бўйича, улар маҳаллий селекциядаги буқачаларни тегишлича: 38,5 кг (9,3%) ортда қолдиришган.

Челябинск вилоятининг “Бредин” хўжалиги шароитида ҳар хил генотипли симментал зотининг буқачаларини ўсиш кўрсаткичларини ўрганишган [3], [4], [5], [6]. Тажриба учун 60 бош ҳайвон ажратиб, ҳар бир гуруҳга 15 бошдан I-гуруҳга маҳаллий симментал, II-гуруҳга ½ немис симментали x ½ маҳаллий симментал, III-гуруҳга ¼ немис симментали x ¾ маҳаллий симментал, IV-гуруҳга ¼ америка симментали x ¾ маҳаллий

симментал букачаларни киритиб, уларни туғилгандан 20 ойлигигача боқадди. Тажриба давомида, барча ойларда жадал ўсиш, II-гурух букачаларда кузатилган ва 20 ойлигида улар 611,0 кг тирик вазнга эга бўлиб, ўз тенгдошлари, I-гурухдан 50,5 кг (9,0%); III-гурухдан 21,3 (3,6%); IV-гурухдан 31,0 (5,3%) юқори кўрсаткичга эришган. Тажриба гуруҳидаги ҳайвонларда бир кунлик ўсиш шунга мутаносиб равишда: 528,5; 574,9; 555,3; 546,7 г-ни ташкил қилган. Нисбий ўсиш 0-20 ойлигида тегишлича: 178,3; 177,8; 178,0; 178,5%-га тенг бўлган. Шунга ўхшаш натижаларни Рязан вилояти шароитида ҳам олинган [2,3,4,5,6,7].

Тадқиқот услублари: Илмий-тадқиқот тажрибалари 2017-2019 йиллар мобайнида Сирдарё вилоятининг Мирзаобод туманидаги Ўзбекистон темир йўлларида қарашли “Сардоба” наслчилик хўжалигида олиб борилди.

Тадқиқот натижалари: Тажрибадаги гуруҳлардан сут ишлаб чиқариш самарадорлигини баҳолашда сигирларнинг озуқани сут билан қоплаш кўрсаткичи 100 кун серсут қилиш даврида ўрганиш алоҳида аҳамият касб этади. Симментал зотига мансуб биринчи туғишдаги сигирларни 100 кун серсут қилиш даврида тажриба гуруҳи сигирлардан ўртача 2370,0 кг сут соғиб олинди, бу кўрсаткич тенгқурлари назорат гуруҳига нисбатан 280,0 кг.га ёки 11,8 %-га ортиқча бўлди ($P>0,999$).

1- жадвал маълумотларини кўринишича биринчи тукқан сигирларнинг озуқа сарфини сут билан қоплаш даражаси уларнинг сут маҳсулдорлик кўрсаткичларига боғлиқ.

Тажрибадаги тажриба гуруҳи биринчи тукқан сигирларни серсут қилиш даврида 1990,2 кг озуқа бирлиги сарфланган, бу кўрсаткич тенгқурлари назорат гуруҳига нисбатан 1,32 %-га ортиқча бўлди.

Ишлаб чиқарилган 4 %-ли сутга айлантирилганда тажриба гуруҳи сигирлари назорат гуруҳига нисбатан 283,1 кг ортиқча сут ишлаб чиқариб ёки 12,51 %-га ортиқча бўлди ($P>0,999$).

Тажриба гуруҳи сигирлари лактациянинг сутни кўпайтириш тадбири ўтказилган 100 кун мобайнида юқори ўртача кунлик соғимларига эга бўлиб, 1 кг сут учун 0,84 озуқа бирлиги ва 102 г ҳазмланувчи протеин сарфладилар, уларнинг назорат гуруҳидаги тенгдошлари эса мос равишда 0,94 кг озуқа бирлиги ва 110 г ҳазмланувчи протеинни ташкил этди. Бу эса сут маҳсулдорлигини ошириш, уни ишлаб чиқаришга сарфланган озуқа бирлигини камайишига ва соҳа самарадорлигининг ошишида муҳим аҳамиятга эга эканлигидан далолат беради.

Тажрибадаги қорамолларни озиқлантириш рациони тўйимлигини 20-30 %-га ошириш орқали тажрибадаги таналари эрта ўсиб ривожланди, эрта вояга етди, эрта қочирилиб, эрта бола олиш эвазига ҳар бир тажрибадаги биринчи тукқан сигирлардан 280,0 кг ортиқча сут соғиб олинди.

1- жадвал.

100 кун мобайнида серсут қилиш даврида озуқани сут билан қоплаш

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар	
	I	II
100 кун серсут қилиш даврида 1 бошга сарфланган озуқа бирлиги, кг	1964,6	1990,2
Ишлаб чиқарилган сут, кг	2090,0±29,7	2370,0±39,7

1 кг табиий ёғликда соғиб олинган сутга сарфланган озуқа бирлиги, кг	0,94	0,84
Ишлаб чиқарилган 4 %-ли сут, кг	1980,3±42,5	2263,4±47,5
1 кг 4 %-ли ёғликда соғиб олинган сутга сарфланган озуқа бирлиги, кг	0,99	0,88

Тадқиқотларимиздаги симментал зотли қорамолларнинг сут маҳсулдорлигини ўрганиш натижалари шуни кўрсатадики, жадал парваришланган тажриба гуруҳидаги сигирлардан 25 ойлик ёшида, назорат гуруҳи сигирларидан эса 26,7 ойлик ёшига етганда бола олинди.

Тажриба гуруҳи сигирларининг 100 кунлик сут даврида 1990,2 кг озуқа бирлиги сарфланиб, бу кўрсаткич тенгкурлари назорат гуруҳига нисбатан 25,4 кг озуқа бирлигига ёки 1,3 %-га юқори бўлди.

Тажриба гуруҳи сигирларига беда пичани 695 кг, сенаж 1474 кг, маккажўхори силоси 3870 кг, арпа ёрмаси 205 кг, макка ёрмаси 159 кг, буғдой кепаги 255 кг сарфланган бўлиб, тенгкурларига нисбатан беда пичани 1,43 %, сенаж 1,3 %, силос 1,2 %, омухта емлар эса 0,80 %-га ортиқча бўлди.

Серсут қилишнинг 100 кунлик давомида сутнинг 4 %-ли сутга айлантирилганда сут маҳсулдорлиги 503,8 кг (14,3%), сут ёғи чиқими миқдори бўйича 20,2 кг (14,3 %)-га, сут оксили миқдори бўйича 18,3 кг (15,7 %)-га устунликка эга бўлган ҳолда уларнинг сервис даври 5 кунга қисқарди. (2-жадвал).

Сутнинг сифат таркибининг таҳлиллари бўйича гуруҳлар ўртасида такрорланиб турувчи, статистик барқарор фарқлар мавжуд эмас. Аммо, сутнинг ёғлилик даражаси бўйича тажриба гуруҳи сигирлари назорат гуруҳига нисбатан 0,03%, сут оксили бўйича 0,04 % ва сутнинг қуруқ моддаси бўйича 0,16 кг устунликка эга бўлдилар.

2-жадвал.

Тажрибадаги сигирларнинг сут маҳсулдорлик кўрсаткичлари (ўртача бир бошга)

Кўрсаткичлар	Гуруҳлар	
	Назорат	Тажриба
Лактациянинг илк 100 кунда, кг	2090±29,7	2370±39,7
Лактациянинг 305 кунда, кг	3720,2±47,7	4218,6±54,8
Ўртача кунлик соғим, (100 кунда), кг	20,9±0,55	23,7±0,49
Сут таркибида мавжуд:		
Сут ёғи, %	3,79±0,02	3,82±0,02
Сутдаги оксил, %	3,31±0,01	3,35±0,01
Сут ёғи чиқими, кг	79,21±1,31	90,53±1,43
Сут оксили чиқими, кг	69,18±1,27	79,4±1,47
4 %-ли сут, кг	1980,3±42,5	2263,4±47,5
Қуруқ модда, %	12,35	12,51

Тадқиқотларимиз натижалари шуни аниқ кўрсатдики, уруғлантириш ёшигача жадал парваришлаш, туғишга тайёрлаш, биринчи марта туккан сигирларни лактациянинг 100 кун давомида соғим миқдори бўйича баҳолаш ишлари сигирларнинг сут маҳсулдорлиги

11,8 %-га ошган. Маҳсулот бирлигига сарфланган озука сарфидан кўриниб турибдики, энг яхши натижаларга жадал парваришlash натижасида эришилди.

Хулосалар ва таклифлар: Иссиқ иқлим шароитида қорамолларни жадал ўстириш технологиясини қўллаш яъни тажрибадаги таналарнинг озука рационидаги озука бирлигини назорат гуруҳига нисбатан 25-30 фоизга кўтариш орқали тажриба гуруҳидаги таналар назорат гуруҳидаги таналарга нисбатан эрта етилишига ва вазн олишига олиб келди. Тадқиқотлардаги тажриба гуруҳи таналари 15 ойлик ёшида тирик вазни 389,7 кг.ни ташкил қилди, яъни тенгдошлари назорат гуруҳига нисбатан 65,4 кг ёки 20,2 %-га юқори бўлди. Тирик вазндаги ишончлилиқ даражаси фарқи ($P > 0,999$) бўлди.

Чорвачилиқ хўжалиқларида таналардан самарали фойдаланиш ва уларни эрта асосий сигир подаларига киритиш, сигирлардан фойдаланиш муддатини узайтириш учун ёшлигидан ўсиш ва ривожланиш даврлар кесимида меъерий озиклантириш даражасини жадаллаштириш ва 15-16 ойлик ёшида 380-400 кг тирик вазнга етказиб уруғлантириш ва 24-25 ойлик ёшида маҳсулдор сигирлар подасини тўлдиришни таклиф этамиз.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017-2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича “Харакатлар стратегиясигўғрисида”гиПФ-4947 фармони. Тошкент. 2017.
2. A.A.Nurmatov, B.D.Allashov, Sh.Sh.Jabborov, I.Rustamova, Sh.Tursunov. Feeding farm animals based on the new innovative total mixed ration (TMR) technology. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2020/12/1. 614 (1), 012161 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/614/1/012161>
3. V.Amanturdiyev, B.Allashov, F.Toreev, N.Khudoyberdiyev, U.Beknaev. Investigating stimulated ripening indicators of longbeak rattlebox (Crotalaria) planted in the coasts of the Aral Sea. E3S Web of Conferences, 2023, 421, 01001. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202342101001>
4. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, F.Toreev. Effective agrotechnology for cultivation of forage crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012159 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/614/1/012159>
5. B.D.Allashov, M.X.Zulfikarov, M.N.Sattarov. Primary seed production of fodder crops. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 614 (1), 012160 <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1755-1315/614/1/012160>
6. B.D.Allashov, Yangiboyev A.E. Kuchchiyev O.R. Qora-ola zotli qoramollar sut mahsuldorligiga ozuqabop lavlagining ta'siri hamda elita urug'larini yetishtirishning jadal usuli. Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining 12-14 may 2022 yildagi “Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni ishlab chiqarish va joriy etishning istiqboldagi vazifalari” mavzusidagi fnjuman materiallari to'plami.111-bet
7. Б.Д.Аллашов, Д.О.Рахмонов, А.П.Безверхов. Использование сафлора в качестве нетрадиционной кормовой культуры. Ж.// Главный агроном. Россия № 6. 2019. 2019:6.
8. Карпова О., Анисимова Е. Адаптивный подход к использованию симменталов в Поволжье // Молочное и мясное скотоводство. 2005. №1. С. 17-18.
9. Тюлебаев С.Д., и др Особенности роста симментальских бычков в условиях содержания по технологии мясного скотоводства // Зоотехния. 2013. №5. С. 19-20.

10. Тюлебаев С.Д., и др Особенности роста симментальских бычков в условиях содержания по технологии мясного скотоводства // Зоотехния. 2013. №5. С. 19-20.
11. Фенченко Н.Г.,Хайруллина Н.И.,Семёнов С.Г.,Шайхутдинова А.З. Влияние селекционно-генетических параметров на рост и развитие бычков разных генотипов.// Зоотехния. –Москва, 2011. -№7.-С. 5-6.
12. Хидиров И.Х., Рахматова Х., Гиясов Х. Эффективность направленного выращивания ремонтных телок и раздоя коров-первотелок. Труды УзНИИЖ, вып. 58.-Тошкент.1990.- С. 72-85.